

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

ESTUDIO DE CASO: HOMBRE ADULTO MAYOR COMO CUIDADOR DE UNA PERSONA DEPENDIENTE.

María del Carmen Arvizu García

RESUMEN

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática - INEGI (2022) en México la cantidad de población adulta mayor va incrementando y el grupo poblacional que suele proporcionar estos cuidados será cada vez menor, lo que lleva a la convivencia de personas que proporcionan cuidados y a la par los requieren. En el presente estudio de caso se analiza un escenario que ejemplifica lo mencionado, se agrega la cuestión de que sea un hombre el cuidador principal con lo que esto implica considerando la cultura y contexto. Cuando es un hombre el cuidador los retos a los que se enfrenta son diferentes, si bien ellos reciben más apoyos del entorno, el día a día puede representar un gran reto. Las investigaciones en torno a las personas que proporcionan los cuidados sobre todo de manera informal deben tener perspectiva de género ya que no es lo mismo otorgar cuidados siendo un hombre con una masculinidad tradicional que siendo mujer.

Palabras claves: Adulto mayor, Cuidador, Persona dependiente, Género.

Presentación de Caso Clínico

Identificación del paciente

Se trabajó con un hombre que es cuidador principal desde hace casi 3 años, a cargo de una persona adulta mayor dependiente a causa de haber sufrido un infarto isquémico. Ella necesita cuidado diario y supervisión para todas las actividades, desde las básicas, como ir al baño, tomar medicamentos y acostarse, hasta aquellas de esparcimiento o distracción, como salir a caminar.

Es un varón de 66 años, a quien en lo sucesivo llamaremos señor P. Es padre de dos hijas y un hijo, todos con una familia nuclear ya establecida y viviendo fuera del hogar de su familia de origen. El señor P es pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y trabaja en una institución pública, con un horario de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas. Tiene vivienda propia ubicada en una colonia fuera de la ciudad, de nivel socioeconómico medio y con nivel educativo de primaria. Mantiene contacto diario con su familia de origen.

Análisis del motivo de consulta

La problemática que manifiesta inicialmente es que su esposa sufrió un infarto isquémico hace casi tres años. Tras el evento, ella quedó en cama, sin reconocer a nadie, no hablaba, no tenía ubicación espacio temporal y totalmente dependiente de los cuidados de los demás. Todo esto ubica al señor P como el cuidador principal o uno de ellos. Actualmente, su esposa tiene 63 años, el evento ocurrió después de que ellos habían regresado a vivir juntos, tras una separación como pareja y familia. Ya que en su edad adulta él tenía problemas de consumo de alcohol (cumpliendo parámetros para hablar de un trastorno por consumo de sustancias alcohol).

El señor P manifiesta sentir mucha culpa por los daños ocasionados a su familia por su enfermedad de consumo de alcohol. Cuando ella sufrió el infarto, él estaba acompañado, lo que sirvió para que el desenlace fuera más trágico. Ella estuvo tres meses internada, y cuando pudo regresar a casa, él se encargó de cuidarla, ya que vivían solos. En todo el proceso de recuperación, el señor P la llevaba a sus citas y estuvo presente en las sesiones de rehabilitación, hasta que los especialistas informaron que su avance se había detenido. Actualmente, la esposa del señor P, a quien en adelante llamaremos señora M, requiere apoyo para alimentarse, asearse, tomar su medicación, entre otras actividades.

Por lo general, la dinámica diaria del señor P es levantarse temprano, prepararse y salir a trabajar antes de las 8:30 am. Su esposa queda dormida hasta las 9:00 am, momento en que llega su su hija mayor o la persona que la cuida (dos veces a la semana). Él se va a trabajar y supervisa por la cámara que hay en la casa que todo esté bien. Después, cuando llegan a cuidarla, él se despreocupa y se dedica a su trabajo. Pasadas las 4:00 pm, el señor P regresa a casa y es quien apoya en el cuidado de la señora M; luego, come, realiza actividades de su casa, más tarde la baña, le da de cenar y sus medicamentos.

Cuando la señora M se queda dormida, el señor P toma un momento para estar solo y realizar alguna actividad de su agrado (ver televisión, videos en celular o escuchar música). Esta rutina se mantiene de lunes a viernes. La mayoría de los fines de semana, su hija menor llega con su bebe de dos años y acompaña el señor P y la señora M, por tanto, ella colabora en el cuidado los dos días del fin de semana.

Debido a las necesidades de cuidado, el señor P ha dejado sus actividades de esparcimiento y hobbies; antes jugaba futbol, acudía con amigos a ver partidos, salía en bicicleta, acudía a sesiones de AA, pero, debido a la condición de su esposa y la falta de apoyo de su hija menor y de su hijo, ya no ha podido con esas actividades. Sin embargo, sale a caminar con su esposa para que ambos realicen alguna actividad física.

Antecedentes

El señor P empezó a consumir alcohol a los 13 años durante convivencias familiares, “sin que sus cuidadores se dieran cuenta de ello” (sic). Posteriormente, cuando él ya se había casado y tenía establecida su familia nuclear, en conjunto con su esposa abrieron un negocio familiar, ante la flexibilidad de su horario este problema de consumo de alcohol se agudizo. Salía a tomar y se olvidaba de todas sus responsabilidades, regresaba a casa y no los dejaba dormir e incluso los agredía. Refiere tener muy presente que le generó mucho daño a su familia, ya que su consumo se extendía por días, había momentos de disminución o suspensión de consumo, pero con recaídas importantes, esta situación genero la desintegración de la familia, él y su esposa estuvieron separados por algunos años. Posteriormente, deciden regresar como pareja y vivir juntos solos, sin sus hijos y sin la familia de origen de la señora, es una etapa que él recuerda como muy buena y para cuando tenían un año de haber regresado le da el infarto isquémico a la señora M.

El señor P comenta que, durante mucho tiempo, sobre todo en los primeros meses, él sentía mucha culpa por lo ocurrido a su esposa. Creía que le había pasado por la vida que habían llevado juntos, por las agresiones que él le ocasionó, y sentía incluso que era como un castigo. Esto era alimentado por los comentarios de sus hijos, quienes

constantemente le recuerdan las deficiencias o faltas que tuvo en su función paterna, el trato que le dio a la señora M y su enfermedad de alcoholismo. Sin embargo, actualmente, él refiere que poco a poco ha tratado de trabajar esta situación, pues, si bien sabe que él tuvo la mayor parte responsabilidad en los sufrimientos de la familia, también ella hacia cosas para estar mal. El señor P comenta que ella, desde antes, manifestaba malestares; sin embargo, se negó a atenderse o visitar a algún médico. Actualmente, existen fuertes discusiones en casa, ya que, sumado a los reclamos sobre su paternidad, se suman los reclamos porque el señor P no logra adaptarse a ser el responsable de la casa y de la señora M. Se olvida cosas de la casa (cosas que debe comprar, ordenar, guardar, arreglar, etc.), le reclaman que la señora M si lo hacía y lo tenía bien siempre a pesar de encargarse sola de todo, y él no logra organizarse, a pesar de estar así ya durante casi tres años.

Hace tres meses, el señor P tuvo un accidente con una máquina de cortar pasto, pues estaba prendida y el metió la mano, lo que origino la pérdida de parte de dos dedos de su mano izquierda. Menciona que este evento le hizo reflexionar, pues ocurrió debido a que él se sentía muy sobrepasado por las responsabilidades del cuidado de su esposa y los deberes de la casa. Pensaba “cuando va a terminar esto, parece no tener final, ya nunca va a regresar mi esposa, siempre va a seguir todo así”. Posterior al accidente, entendió que debe aceptar la situación y generar cambios, que le ayuden a estar mejor consigo mismo y con su esposa.

Metodología de evaluación

Mediante la entrevista psicológica clínica, se logró tener un acercamiento del modo más contenedor posible al problema de la persona, facilitándole que pudiera comunicar la naturaleza de su sentir, percepción y el relato de los hechos que los motivaron. Se complementó con un interrogatorio sintomatológico, que a su vez permitió realizar la exploración del examen mental. Posteriormente, se utilizó una batería de pruebas con el propósito de medir la sintomatología y el nivel, para tener certeza de si era necesario sugerir o descartar la necesidad de una atención especializada, debido a los datos de ansiedad manifestados por el paciente. Se aplicaron los test psicológicos que permitieron tomar decisiones y brindar una devolución de la información obtenida.

En la aplicación de pruebas psicológicas, se realizaron las indicaciones de los manuales de aplicación de cada instrumento. Posteriormente, se calificaron los instrumentos aplicados y se analizó toda la información que se obtuvo de cada una de las pruebas, así como de la entrevista y la observación clínica.

También se consultó bibliografía que permitiera fundamentar y correlacionar los hallazgos de la evidencia psicométrica en conjunto con la entrevista. Se cotejó la información con bibliografía especializada en el tema a evaluar para corroborar consistencias y coincidencias en el evaluado.

Dentro de las pruebas aplicadas esta la Escala de Ansiedad de Hamilton (1959), (Hamilton Anxiety Scale, HAS), se trata de una escala hetero aplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento de la persona durante la entrevista. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad como la frecuencia de este, se evalúan los aspectos psíquicos, físicos y conductuales de la ansiedad. La Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (1989) diseñada para evaluar riesgo suicida, que permite discriminar entre individuos “normales” y pacientes con tentativas de suicidio o con antecedentes de ellas. Consta de 15 ítems a los que el individuo ha de responder si o no. Incluye cuestiones relacionadas con intentos autolíticos previos, intensidad de la idea actual, sentimientos de depresión y desesperanza, y otros aspectos relacionados con las tentativas.

El Inventario de Depresión de Beck (1991) creado por el psiquiatra, investigador y fundador de la Terapia Cognitiva, Aaron T. Beck, es un cuestionario autoadministrado con una versión abreviada de 13 preguntas. Es uno de los cuestionarios más comúnmente aplicados para medir la severidad de una depresión (depresión ausente o mínima, leve, moderada y grave) los criterios explorados coinciden con los establecidos por el DSM-5.

El *Zarit Burden Inventory*, mayormente identificado como cuestionario de Zarit, es un instrumento que mide en nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores de las personas dependientes, inicialmente cuidadores de pacientes geriátricos. De acuerdo con la bibliografía consultada es el más utilizado para identificar la sobrecarga de los cuidadores. El instrumento está integrado por 22 afirmaciones que permiten identificar cómo se sienten a veces los cuidadores. Por medio de la puntuación obtenida se identifica la existencia o no se sobrecarga del cuidador y el nivel de la misma (Álvarez et al., 2008).

La Escala de Estrés Percibido (Cohen et al., 1983) un instrumento de autoaplicable que mide el nivel de estrés percibido durante el último mes, consta de 14 reactivos, con un formato de respuesta de una escala de cinco puntos (Remor & Carrobles, 2001).

Consideraciones éticas

En el presente estudio de caso, se tomaron en cuenta, como consideraciones éticas la Ley General de Salud de 2023 en cuyo artículo primero decreta la protección a la salud como un derecho de toda la persona. En el artículo segundo, sección primera, se habla del

derecho a la protección a la salud con el objetivo de preservar el bienestar físico y mental de la persona. Además, considerando las reformas realizadas en esta Ley en materia de Salud Mental y Adicciones, se agrega en el artículo 51 Bis 2 la relevancia del manejo del consentimiento informado como núcleo del derecho a la salud, considerando la libertad individual como la posibilidad de salvaguardar el disfrute de un nivel adecuado de salud; agregando que todos los prestadores de servicios de Salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera pronta, oportuna, accesible y en un lenguaje comprensible, información respecto a su tratamiento, así como los objetivos y los posibles riesgos que de este puedan derivarse.

De igual manera, se contempla el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación de 2014, en el cual, en el título segundo, capítulo I, artículo 13, se considera que en toda investigación en la que participe un ser humano como sujeto de estudio, prevalecerá el respeto a su dignidad humana, así como la protección de sus derechos y bienestar. El artículo 14, sección V, señala que se deberá contar con el consentimiento informado del sujeto o de su representante legal, en caso de incapacidad legal. Así como, el artículo 16 destaca que en las investigaciones que involucren seres humanos se protegerá la privacidad del individuo de investigación.

Asimismo, se considera la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 2017, la cual, en el título segundo, capítulo I, artículo 21, establece que, al tratarse o manejarse datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento informado y por escrito de la persona cuyos datos se manejan. Además, en el artículo 25 se expresa que el responsable solo podrá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios para la finalidad que justifica su uso.

Por otra parte, Código de Ética de Las y Los Mexicanos de 2018, establecido por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México (FENAPSIME), en el punto tres, señala el compromiso profesional y científico que tiene el psicólogo para contribuir al desarrollo del conocimiento, científico y técnico, acerca del comportamiento y los procesos cognitivos del individuo, utilizando ese conocimiento para mejorar la condición del sujeto, las familias, grupos y comunidades que forman parte de la sociedad. En el punto cuatro, se establece que los profesionales de la psicología tienen la obligación básica de salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida a partir de la relación profesional, así mismo que la información obtenida en el ejercicio de su profesión, y dicha información podrá ser utilizada en actividades educativas, de forma que no sea posible la identificación del sujeto.

En el código de ética anteriormente mencionado, en el punto VI, de las normas éticas sobre la investigación en psicología, en el artículo 94, especifica que el profesional de la psicología debe llevar esta actividad con respeto, salvaguardando la dignidad y bienestar de las personas. Agregando en su artículo 95, que el profesional en su desempeño como investigador deberá apegarse a las disposiciones de las leyes federales e internacionales.

Evaluación inicial

Se aplicaron las diversas escalas y test para confirmar o descartar la existencia de algún trastorno existente en el señor P. Primeramente, se aplicó la Escala sobre la carga del cuidador en el cual se obtuve una puntuación de 41, al respecto la interpretación de dicha puntuación sugiere que no existe riesgo de enfermedad a causa del cuidado que proporciona a una persona dependiente. Sin embargo, la Escala de Estrés Percibido resultó en una puntuación de 27, indicando un nivel de estrés percibido elevado. Para complementar y tener mayor claridad respecto a los síntomas mencionados por el señor P y lo observado durante las entrevistas se empleó la Escala de Hamilton para la Ansiedad, que arroja una puntuación de 33, lo que implica que el Señor P cursa un trastorno de ansiedad grave (cumple con los criterios marcados en las guías clínicas de ansiedad).

Se decidió sondear sobre su estado de ánimo y se utilizó el Inventario de Depresión de Beck obteniendo una puntuación de 16, que lo ubica en una depresión leve, la cual no es percibida para el Señor P como un problema, pues al cuestionarle al respecto refiere no sentirse deprimido. También se aplicó la escala de Riesgo Suicida de Plutchik por medio de la cual se descarta que exista alguna conducta suicida o antecedentes personales o familiares de la misma. Se conto con el consentimiento informado firmado por el participante mismo que se entregó el día en que iniciaron las intervenciones.

Se identifican problemas en la comunicación al interior de la familia, en el manejo de las emociones, la distribución de cuidados que necesita la esposa del Señor P, la resolución de conflictos, la adaptación, la aceptación de la nueva realidad y duelos no resueltos.

Formulación del caso

El principal problema percibido por la familia es la distribución de los cuidados que requiere la señora M, la desorganización familiar que ocurre respecto a los roles que existían antes de la enfermedad. Si bien el señor P no se involucraba demasiado en las actividades del hogar, el cuidado de los hijos, nietos, organización de la economía, deberes del hogar, solución de situaciones cotidianas lo hacia la señora M, y por tanto los reclamos

eran menores para el señor P. Ahora que la señora M no puede ejercer su rol como cuidadora y depende de los cuidados de los demás, los conflictos se agudizan en la familia, el señor P empieza a sentir culpa por lo ocurrido a la señora M y el hijo e hijas aprovechan para manifestarle todos los reclamos que tienen para con él sobre su rol de padre desde la infancia hasta el momento actual.

Como se puede identificar la culpa juega un papel importante en el mantenimiento del problema. La hija que participa en los cuidados ya estableció su ultimátum y le comparte al señor P que ya no participará de la misma forma en los cuidados, ahora solo realizará actividades como prepararles la comida, ordenar o limpiar de vez en cuando, lo que plantea la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2023) como actividades de cuidado indirecto. Y la familia espera que las actividades de cuidado directo las haga alguien más y el señor P se encargue de pagar para ello.

Su hija menor y su hijo se involucran poco en el cuidado de la señora M, el señor P considera que, si él es el culpable de lo que le ocurre a la señora M, él debe asumir la responsabilidad, además, considera que solo él la puede cuidar bien. El señor P acompaña a la señora M a todas sus consultas y en una de ellas le diagnostican ansiedad a él y le dan medicamentos para ello. Pero empezó a asentirse muy mal con los efectos secundarios de los medicamentos y decide dejar la medicación, quedando solo con el clonazepam que le permite dormir y descansar durante la noche. Dicho trastorno de ansiedad persiste pues no ha sido atendido. Por lo cual se le recomendó al señor P que acuda con un psiquiatra para su debida atención.

Durante la evaluación se identifican elementos resilientes en el señor P, es decir que ante las adversidades no se rinde y por el contrario sale crecido de esas situaciones, en ningún momento él ha considerado el suicidio como una alternativa de salida o solución a sus problemas, tanto que, sale negativo es escala de riesgo suicida. Mientras en cuanto a la escala de depresión de Beck presenta un puntaje que lo ubica con una depresión leve, la cual parece no tener gran interferencia en su vida cotidiana, sin embargo, es importante trabajar con estos síntomas, ya que en la escala de ansiedad se ubica con ansiedad grave.

Tratamiento y curso

Inicialmente se realizó una intervención de tipo acompañamiento, generando espacios de escucha y validación de emociones y sentimientos, con técnicas de atención plena para el manejo del estrés (ejercicios de respiración, atención en el presente, actividades de tensión y distensión). Durante las intervenciones de manera conjunta, se trabajó para

activar las redes de apoyo que colaboraran desde sus posibilidades y para generar corresponsabilidad en los cuidados, tanto directos como indirectos, de la señora M, lo cual permitió ofrecerle un trato digno, evitando infantilizarla o anularla, y reconociendo las capacidades que aún conserva.

Mediante la intervención también se pretende mejorar la calidad de vida del Señor P, y de acuerdo con Hernández-Zamora (2005) encontrar las intervenciones adecuadas para lograr disminuir los síntomas o la enfermedad mental identificada. También se busca proporcionar el acompañamiento para encontrar nuevas estrategias para la resolución de conflictos y afrontar situaciones estresantes. Retomar actividades de esparcimiento que proporcionen bienestar y un descanso de la actividad de cuidados. Todo esto por medio de técnicas conductistas, con el objetivo de descubrir, en términos objetivos, claros y cuantitativos, las respuestas desadaptativas que dificultan o impiden a la persona el funcionamiento en sus diferentes áreas, sea interpersonal, laboral, familiar, social y otras en las cuales se desarrolle. Para trabajar con los signos y síntomas encontrados y que generan una disfunción se utilizaron terapias cognitivas, enfocándose en la intervención al nivel de los procesos cognitivos, donde se engloban pensamiento, lenguaje interior, fantasías, creencias, valores, entre otros.

Hasta el momento se realizaron 5 sesiones, una semanal con duración de 1 hora aproximadamente, procurando en todo momento encontrar espacios que no alteraran la dinámica o actividades planeadas en torno al cuidado de la señora M y otras actividades del señor P. La señora M también inicio su intervención con otra psicóloga con la intención de ofrecer un apoyo completo a la familia en conjunto, pues esta situación está afectando la salud familiar e individual. La intervención no tuvo supervisión y se realizó en un ámbito no institucional en la casa del evaluado.

Resultados de la intervención

Respecto a los cambios obtenidos a partir del acompañamiento e intervención del señor P, él manifiesta que los ejercicios de atención plena los realiza diariamente con excelentes resultados, ya que le permiten estar más tranquilo. Actualmente, el señor P está considerando contratar a otra persona externa a la familia, que, si bien no será un cuidador formal, será alguien a quien le asignarán un sueldo para que se encargue del cuidado de la señora M algunos días extras en la semana. Esto está motivado por la idea de que esa persona será más paciente con la señora M.

El hijo varón estará interviniendo en el cuidado de la señora M dos horas a la semana, los días viernes (fue complicado para él aceptar involucrarse); sin embargo, esto

ofrecerá al señor P la oportunidad de salir de casa para realizar algunas actividades, como ejercitarse o acudir al grupo de AA. Además, el señor P ha generado conversaciones con su hija, quien cuida a la señora M tres días a la semana, en las que le pide que no se enoje con su mamá cuando parece no entender indicaciones o no realiza algunas tareas que, en otro momento, sí le son posibles.

Discusión

Considerando al cuidador como aquella persona que acompaña, ayuda, supervisa o realiza actividades o servicios para la persona dependiente, podemos identificar que esta definición no hace referencia a una función exclusiva para un género en específico; es más bien una actividad que no debería tener género. Sin embargo, en la realidad de nuestro país y en el mundo sigue siendo así: las actividades de cuidado y apoyo se asignan, por lo general, a las mujeres.

Esto se evidencia en las estadísticas y estudios publicados, por ejemplo, en el libro “Manifiesto Sobre el Cuidado del Adulto Mayor” (Da Silva & Carvalho, 2023), en la investigación muestra que la participación de mujeres cuidadoras es de 91.8%. En datos específicos del estado de Guanajuato, las actividades de cuidado recaen mayoritariamente a cargo de las mujeres, con una participación de 96.4%.

Según el INEGI (2018), mientras las mujeres dedican 75.2 horas semanales destinadas a proporcionar cuidados y apoyo, los hombres destinan 24.8 horas. Por tanto, cuando alguien de la familia requiere cuidados ya sean para niños, personas enfermas, personas con discapacidad o adultos mayores, de inmediato se piensa en las mujeres para que realicen dichas actividades; cuando los hombres se ven en la necesidad de involucrarse presentan muchísimas más complicaciones a la hora de realizar las actividades o en la adaptación, ya que es una actividad ajena a ellos.

Los cambios necesarios en torno al tema de los cuidados se deben realizar en todos los niveles: en el micro y macrosistema. Si bien las familias requieren una modificación en torno a la división sexual del trabajo a la educación ofrecida desde la infancia — donde los juegos, juguetes y actividades tienen género —, también es indispensable realizar ajustes en las políticas públicas para que existan alternativas institucionales que ofrezcan un apoyo a los cuidadores y sus familias, para que estas actividades no recaigan solo en los familiares de las personas que necesitan el cuidado. Para ello, es de suma importancia rescatar los datos estadísticos y utilizarlos para la toma de decisiones en materia de política de cuidados en el nivel local, estatal y federal (Organización Mundial de las Naciones Unidas, 2023).

Un ejemplo de estas políticas es el realizado a la mitad del año 2023, el Instituto Nacional de las Mujeres, El Colegio de México y ONU Mujeres publicaron el Mapa de Cuidados de México (MACU). Esta es una plataforma que ofrece información relativa a dos puntos: uno de ellos contiene datos sobre establecimientos de cuidados (estancias infantiles, centros de día, escuelas, etc.), es decir ubicación de lugares de cuidados públicos, particulares y de la sociedad civil, para niños, adultos mayores y personas con discapacidad; el otro, es que la plataforma ofrece datos estadísticos, indicadores y mapas sobre los servicios de cuidado en el país (Naciones Unidas México, 2023). Esto es un avance necesario respecto a las políticas públicas que se deben generar desde los gobiernos en todos los niveles para atender esta necesidad, que también abona a disminuir la brecha de género (Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, 2019).

Consideraciones Finales

El interés de este caso radica en la relevancia de analizar la situación cuando el cuidador principal un hombre, dado que las estadísticas muestran que son las mujeres quienes suelen asumir o a quienes se les asignan las actividades de los cuidados. Por lo tanto, ante la escasez de estudios sobre hombres como actores principales en estas actividades, resulta relevante entender cómo afrontan la tarea del cuidado y cómo estas dinámicas les afectan emocionalmente.

Así que el cuidado no está asociado a la masculinidad hegemónica en nuestro país, por el contrario, se encuentra totalmente deslindada. Esta actividad esta cultural e históricamente asignada a las mujeres y a lo femenino, toda vez que, en la mayoría de los casos, todas las actividades incluidas en el cuidado se realizan dentro del espacio privado. Cuando es un hombre quien tiene que realizar los cuidados, lo hace desde un lugar diferente, desde una historia y una comprensión que implica una carga distinta; pueden llegar a considerar la situación como algo temporal y, en la mayoría de los casos están auxiliados por las mujeres de su alrededor (familia, amistades, vecinos, etc.), como se evidencia en este estudio de caso, donde la hija mayor de esta familia es quien entra a los cuidados para cubrir las ausencias del cuidador primario, y el hijo mayor no participaba en cuidados directos, solo indirectos y con poca frecuencia.

Las estadísticas de la distribución de los cuidados en los hogares mexicanos evidencian una urgente necesidad de modificación en la asignación de los mismos. Es indispensable educar a los hombres de las nuevas generaciones a vivenciar el cuidado como un elemento diario en su socialización y en sus actividades cotidianas, incluso como

una forma de vincularse consigo mismo, y no como una actividad que esperan recibir de las demás sin reciprocidad hacia quien la ofrece.

Bibliografía

- Álvarez, L., González, A. M., & Muñoz, P. (2008). El cuestionario de sobrecarga del cuidador de Zarit: Cómo administrarlo e interpretarlo. *Gaceta Sanitaria*, 22(6), 618-619.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112008000600020&lng=es&tlng=es.
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. *Archives of general psychiatry*, 4(6), 561-571.
- Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género (2019). El trabajo de cuidados y doméstico, una mirada desde el trabajo no remunerado.
<https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/10/CELIHojasobrecuidados-20191007.pdf>
- Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. *Journal of health and social behavior*, 385-396.
- Da Silva Rodrigues, C. Y. & Carvalho de Figueiredo, P. A. (2023). *Manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor*. Fondo Editorial del Enfoques Humanísticos México. ISBN: 978-607-69534-0-2.
- Hernández-Zamora, Z. E. (2005). La psicoterapia en la vejez. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 7(2), 79-100.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática – INEGI (2022). Estadísticas a propósito del día internacional de las personas adultas mayores.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_ADULMAY2022.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática – INEGI (2018). Cuenta Satélite del Sector Salud de México, 2018.
<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/CSS2018.pdf>
- Hamilton, M. (1959). Escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS). *British Journal of Medical Psychology*, 32, pp. 50-55
- Organización Mundial de las Naciones Unidas (2023). Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. <https://www.un.org/es/observances/care-and-support-day>
- Plutchik, R., Van H.M Praag, H.R. Conte, S. Picard. (2023). The suicide risk measure. *Compr Psychiatry*
- Plutchick, R., Van Praga, H.M., Conte, H.R., & Picard, S. (1989). Correlates of Suicide and Violence Risk1: The Suicide Risk Measure. *Comprehensive Psychiatry*, 30(4), pp. 296-302.
- Remor, E., & Carrobles, J. (2001). Versión Española de la escala de estrés percibido (PSS14): Estudio psicométrico en una muestra VIH+. *Ansiedad y Estrés*, 7(2-3), 195-201.
- Naciones Unidas México (2023). Lanzamiento Público del Mapa de Cuidados de México.
<https://mexico.un.org/es/239007-lanzamiento-público-del-mapa-de-cuidados-de-mexico>